

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Casa do Arquiteto.

Danielle Menezes dos Santos

Arquiteta pela Universidade Tiradentes.
dani_menezess@yahoo.com.br

CASA DO ARQUITETO

RESUMO

A proposta de criação da Casa do Arquiteto em Aracaju foi realizada para o Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo. O trabalho tem como intuito promover uma maior atenção às edificações históricas, em especial as do movimento moderno. Para isto foi escolhido um exemplar deste movimento, a residência situada na Avenida Beira Mar, nº 2130, por ser um dos poucos imóveis na cidade que ainda possui características modernistas. Em Aracaju este movimento não aconteceu com grande ênfase, como no Rio de Janeiro e São Paulo, mas deixou alguns exemplares, como é o caso desta residência que consegue unir diversas características arquitetônicas deste período, as quais sofreram pouca ou nenhuma alteração. Pela importância do Modernismo, que alterou o estilo arquitetônico com suas novas idéias e materiais construtivos, e o fato da residência ser um exemplar ímpar na cidade foi proposto a criação da Casa do Arquiteto para a nova sede sergipana do Instituto de Arquitetos do Brasil-IAB, a qual terá uma infra-estrutura que proporciona um aperfeiçoamento profissional, uma integração da classe e uma maior divulgação da profissão. Para isto foi construído um novo prédio ligado a casa, juntamente com a restauração e intervenção da residência. No projeto da intervenção houve a preocupação em manter a estrutura externa da edificação, propondo apenas alterações internas para uma melhor adequação ao novo uso, foram demolidas algumas paredes e construídas novas de forma a conservar a percepção de como era a divisão interna do prédio. A análise da edificação e a sua importância ampliaram-se após o estudo do Movimento Moderno no mundo, Brasil e Aracaju, juntamente com a análise do que seria o monumento histórico e revitalização. O inventário da residência, as fichas de diagnóstico e a sua história foram essenciais para a execução do projeto arquitetônico, além de definir os danos da edificação e quais medidas precisavam ser tomadas para a sua conservação. A criação desta sede mostrará que edificações modernistas possuem um caráter histórico, com a necessidade de preservá-las. A sede propõe um novo uso e que atinja uma maior parte da população, desta forma atrairá a atenção para as construções do Movimento Moderno, permitirá assim um maior conhecimento e preservação das edificações deste período.

PALAVRAS-CHAVE: Movimento Moderno; Restauo; Projeto Arquitetônico.

ABSTRACT

The proposal of creation of the Architect's House in Aracaju was accomplished for the Final Work of Graduation of the course of Architecture and Urbanization. The work has as intention to promote a more attention the historical constructions, especially the one of the modern movement. It is the house located in 2130 Beira Mar Avenue, chosen for being one of the few left in the city that still keeps characteristics of the modern movement. In Aracaju this movement didn't happen with great emphasis, as in Rio de Janeiro and São Paulo, but it left some samples, as it is the case of this residence that gets to unite several architectural characteristics of this period, which suffered little or any alteration. For the importance of the Modernism, that altered the architectural style with their new ideas and constructive materials, and the fact of the residence to be an odd copy in the city the creation of the Architect's House it was proposed for the new thirst sergipana of the Institute of Architects of the Brazil-IAB, which will have an infrastructure that provides a professional improvement, an integration of the class and a larger popularization of the profession. For this a new linked building was built the house, together with the restoration and intervention of the residence. In the project of the intervention there was the concern in maintaining the external structure of the construction, just proposing internal alterations for a better adaptation to the new use, some were demolished walls and built new in way the preserve the perception of as it was the division interns of the building. The analysis of the construction and its importance were enlarged after the study of the Modern Movement in the world, Brazil and Aracaju, together with the analysis of what would be the historical monument and revitalization. The inventory of the residence, the diagnosis records and its history went essential for the execution of the architectural project, besides defining the damages of the construction and which measured they needed to be taken for its conservation. The creation of this thirst will show that modernist constructions possess a historical character, with the need to preserve them. The thirst proposes a new use and that it reaches a larger part of the population, this way it will attract the attention for the constructions of the Modern Movement, it will allow like this a larger knowledge and preservation of the constructions of this period.

KEY-WORDS: Modern Movement; Restoration; Architectural project.

CASA DO ARQUITETO

1. A MEMÓRIA DO MOVIMENTO MODERNO

O surgimento de novos materiais, o avanço na construção civil promoveu uma Revolução Arquitetônica e contribuiu para o Movimento Moderno. Entretanto este estilo não se limita ao uso do ferro, vidro, concreto armado e outros materiais construtivos. O Movimento Moderno não se caracterizou apenas por esta inovação, possuía também uma teoria sobre a arquitetura, urbanismo, uma preocupação com os móveis e objetos do uso cotidiano.

A habitação sofreu alterações na forma, com a retirada dos adornos, uso do ângulo reto e da ligação do interior com o exterior. No interior as paredes com a função de vedação e não de sustentação permitiam uma maior liberdade na divisão interna das residências. A tipologia da edificação foi alterada pela necessidade de uma liberdade, adaptação à era industrial com as novas máquinas inclusive o automóvel.

Alguns arquitetos foram importantes para a expansão e crescimento do Movimento Moderno pelo mundo, as suas idéias e ideais caracterizaram este movimento. Entre os arquitetos estão Le Corbusier, Walter Gropius e a Escola de Bauhaus, Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright. No Brasil alguns dos importantes arquitetos foram Oscar Niemayer, Lúcio Costa, Affonso Reidy e Vilanova Artigas.

Le Corbusier foi um dos maiores percussores deste movimento, suas teorias e estilo influenciaram arquitetos por todo o mundo. A preocupação em saber utilizar os novos materiais construtivos como: o ferro, o vidro e o concreto armado e a busca na nova tecnologia para uma solução dos problemas da sociedade moderna industrial foram seus pontos forte. Isto o levou a criar os "*les 5 points d'une architecture nouvelle*" - os cinco pontos, que eram essências para promover uma habitação de qualidade. Seriam estes os pilotis, a planta livre, a fachada livre, o terraço jardim e a independência funcional entre estrutura e vedação, possível por causa do uso do concreto e ferro na estrutura. O uso destes pontos é perceptível na Villa Savoye, onde a planta livre e estrutura permitem unir o interior ao exterior da edificação, a mobilidade interna é proporcionada pelas divisórias e a fachada livre com as amplas aberturas permite a entrada da luz em toda a casa (figuras 01 e 02). Também se preocupou com a qualidade da edificação, uma cidade adequada para todos e preservação dos monumentos arquitetônicos pela sua beleza e ensinamento.

Figura 01: Villa Savoye - a Villa Savoye com os rasgos de vidro consegue unir o interior com o exterior.

Fonte: <http://blog.uncovering.org>, S/D

Figura 02: Interior da Villa Savoye.

Fonte: <http://damien.parasie.free.fr>, S/D

Walter Gropius também contribuiu para a expansão da arquitetura moderna ao utilizar o ferro, o vidro e concreto de forma a possibilitar mais leveza à construção. As fachadas transformaram-se em cortinas de vidro com a estrutura embutida, as paredes tinham a função de vedação, as fachadas fariam assim a união do interior com o exterior, a edificação se expandia pelo terreno (figura 03 e 04). Gropius uniu a arte com a técnica, enquanto foi diretor da Bauhaus conseguiu fortalecer esta junção para uma produção em série.

Figura 03: Fábrica Fagus, paredes externas de vidro, estrutura não perceptível.

Fonte: <http://www.culturageneral.net>, S/D.

Figura 04: Escola de Bauhaus, um dos principais projetos de Gropius, tanto pela edificação quanto pela sua direção e teoria.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem>, S/D

Mies van der Rohe caracterizou-se pelas superfícies puras. Os ambientes possuíam uma flexibilidade através das paredes de compensado ou vidro. As amplas faixas de janela ampliavam a luminosidade. No início Mies utilizava o vidro para criar um efeito de cores na edificação, de acordo com a incidência de luz, depois foi utilizado para melhorar a luminosidade e transmitir leveza (figura 05). O estudo do concreto e do ferro proporcionou projetos com balanços mais ousados, um jogo com as colunas e pilotis.

Figura 05: Pavilhão Alemão, Feira Mundial de Barcelona, a laje em balanço com as amplas paredes de vidro transmite leveza.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki>, S/D.

Frank Lloyd Wright destacou-se na arquitetura moderna pela planta livre, sua flexibilidade proporcionava uma liberdade através da ausência das paredes nas residências. Isto permitia a entrada do ar, luz e a vista, além de uma maior interligação com o espaço externo. Os ambientes mais importantes foram retirados do solo, os colocou sobre pilotis para melhorar a vista, iluminação e a liberdade. As fachadas se destacavam pelas superfícies planas em diferentes alturas e profundidade (figura 06). Ao contrario de alguns arquitetos preferia os materiais orgânicos como a pedra e madeira ao concreto e ferro. O vidro era utilizado com cautela, ficando em alguns momentos despercebido, às vezes promovia ambientes escuros. Sua principal

contribuição foi quanto à arquitetura orgânica ao utilizar materiais naturais e integrar a construção ao ambiente

Figura 06: Casa da Cascata, percebe-se o jogo de volumes, a interação com o ambiente e a utilização de materiais naturais. A residência unifica as suas teorias.
Fonte: <http://www.wright-house.com>, S/D.

No Brasil a arquitetura moderna teve grande destaque internacionalmente até a década de 60, principalmente entre 1940 e 1950. Após este período sua influência diminuiu, chegou ao ponto de não aparecer projetos de arquitetos brasileiros nos livros e revistas internacionais. Este esquecimento se deve a fatos políticos e não culturais como a Guerra Fria e o Regime Militar no Brasil que acabou com a liberdade de expressão limitou a manifestação arquitetônica.

Algumas das características do modernismo sofreram modificações para poder se adaptar ao clima tropical, como a limitação da entrada de ar e luz que existem em abundância. A cultura burguesa não estava consolidada e o desenvolvimento industrial praticamente não existia.

O modernismo brasileiro sofreu influência de Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, utilizaram suas linguagens como base para a criação de um movimento tipicamente brasileiro com suas teorias, formas e a utilização de materiais naturais adaptados a tradição local.

Lúcio Costa foi um dos percussores do movimento moderno no país, suas teorias influenciaram diversos arquitetos brasileiros. Destacou-se pela adaptação dos princípios do movimento à cultura brasileira. Incorporou os materiais rústicos ao concreto e o vidro, o que tirou a aparência artesanal das construções brasileiras. Soube unir o telhado à laje de concreto.

Enquanto Lúcio Costa e outros arquitetos utilizavam formas plásticas puras, alguns ousaram mais com as curvas e colunas em diferentes formatos como Oscar Niemayer que buscou a liberdade nas formas da edificação e colunas. Suas obras possuíam alguns diferenciais como o pilar em “V” ou “W”, o que aumentava o espaço livre e diminuía o número de colunas no térreo, também explorou as rampas, os arcos e as abóbadas. Preferia o concreto armado e o vidro aos materiais

rústicos (figura 07). Estas viraram símbolo da arquitetura brasileira. Niemeyer foi um dos arquitetos do movimento moderno que mais se destacou nacionalmente e internacionalmente, pela sua plástica e a leveza que conseguiu dar ao concreto armado e ao vidro.

Figura 07: Igreja de São Francisco na Pampulha, Oscar Niemeyer soube dar uma plástica ao concreto armado, o que o destacou pelo mundo.

Fonte: <http://www.museuoscarniemeyer.org.br>, S/D.

A importância do movimento moderno no Brasil não se limitou a estes arquitetos, alguns buscaram unir o racionalismo com a plasticidade, incorporar a natureza, como Affonso Reidy que soube jogar com os volumes, arcos e pilotis, uniu o racionalismo com a plástica (figura 08). Outros defendiam os materiais naturais, rejeitavam a estrutura modulada e buscavam a primazia absoluta do interior sobre o exterior. Vilanova Artigas foi um dos percussores desta teoria que buscava a concepção do espaço juntamente com a correlação com o ambiente.

Figura 08: Conjunto Habitacional Pedregulho de Affonso Reidy, uniu o racionalismo de Le Corbusier com a plasticidade de Niemeyer.

Fonte: <http://www.educatorium.com/projetos>, S/D.

Um das correntes foi o Brutalismo paulista, procurava a simplicidade no emprego dos novos materiais construtivos: concreto armado e o vidro, a estética baseada no uso da técnica contemporânea. Os volumes geométricos, o jogo de rampas e diferentes níveis, a transparência, a ligação do interior-exterior caracterizaram as edificações desta época.

A arquitetura moderna em Aracaju não teve uma personalidade marcante, muito dos projetos executados na cidade foram por profissionais de outros Estados ou por construtores com base em modelo de revista. Os maiores responsáveis por edificações modernistas foi o engenheiro Grimalde, construiu o: Hotel Palace, Edifício Maria Feliciano e o Edifício Atalaia, o engenheiro José Rollemberg Leite e os desenhistas Walter Barros e Osvaldo Tavares. Conseguiram, em sua maioria, promover uma arquitetura de qualidade e implementar o movimento na cidade. Isto aconteceu a partir das décadas de 1930-1940 quando a cidade inicia um desenvolvimento industrial, e a população, principalmente a burguesa começa um deslocamento do Centro para a direção sul da cidade. A construção de Brasília é outro fator que incentiva o início do movimento moderno em Aracaju.

As edificações modernistas possuíam características em comum, como o jogo de volumes, o pano de vidro, pilotis, brise-soleil, uso de materiais naturais, uso de pastilhas, planta livre e uma preocupação com jardim. Muitas das construções foram projetadas por arquitetos de outras cidades, engenheiro civil ou desenhistas. Mas uma grande parte das residências foram feitas a partir de modelo de revista, em especial a revista Acrópoles¹. Os principais exemplos são os Edifícios Walter Franco, o Hotel Palace, a Estação Rodoviária Governador Luiz Garcia e algumas residências (figuras 09 a 13). As construções na maioria estão situadas nos bairros Centro e São José.

Figura 09: Edifício Walter Franco, presença de pilotis e rasgos de vidro.
Fonte: <http://www.infonet.com.br/osmario>, S/D.

Figura 10: Estação Rodoviária Governador Luiz Garcia.
Fonte: <http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto>, S/D

1- Informação dada pela viúva de Osvaldo Tavares Marinho.

Figura 11: Residência modernista com os pilotis, materiais naturais e vidro.
Fonte: Kelly Maria Nunes Ribeiro, 2003

Figura 12: Residência modernista com contraposição de cheios e vazios
Fonte: Isabella Aragão, 2004

Figura 13: Residência modernista, formato de caixa com os pilotis.
Fonte: Isabella Aragão, 2004.

O Movimento Moderno mudou a concepção da arquitetura no mundo, permitiu uma maior liberdade nas edificações. As características e as teorias estão presentes em vários projetos contemporâneos. Foi um movimento que acompanhou a evolução industrial, as transformações no mundo. Mais do que construções com elementos em comum como os pilotis, vidro ou planta livre, modificou a concepção da produção e das construções, alterou o modo de ver arquitetura.

2. A REVITALIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM VALOR HISTÓRICO

2.1 Monumento histórico

Monumento é toda aquela construção que encanta pela proeza técnica ou pela beleza, muito destes são edificações destinadas ao culto, aos mortos ou para exaltar. Um monumento é considerado histórico quando possui um caráter histórico e artístico, para isto as edificações necessitam de um período para assim ser declarado. Este “prazo” necessário para a definição é prejudicial, pois permite a demolição de muitas construções importantes. A evolução das cidades e a não concepção pela população da importância de certa construção levam ao extermínio destas (CHOAY, 2006).

A concepção de que o monumento histórico é uma parte do passado e como tal não sofrerá mais interferência no presente ou no futuro permitiu o surgimento de teorias sobre a conservação ou restauração dos monumentos. A importância dos monumentos históricos aumentou, principalmente, ao serem consideradas peças essenciais para contar a história de uma sociedade.

Ruskin, um dos teóricos sobre a conservação e restauração dos monumentos, não concordava com a restauração, acreditava que interferia na obra de outro artista, retirava a marca do tempo. A conservação era a melhor solução para manter o monumento. A concepção de que o homem estava incluído no monumento promoveu a classificação da arquitetura doméstica e os conjuntos urbanos como monumento histórico. Para Viollet-le-Duc o monumento não poderia morrer, se preciso deveria reconstruir, não poderia virar ruína. Manter a sua integridade era essencial para sua existência e deveria ficar como inicialmente.

Camillo Boito era a favor da restauração, mas precisa ser identificada por novos materiais ou a data da restauração. A diferença deve ser perceptível, sem prejudicar o monumento. Para Alois Riegl que abordou os diferentes usos aplicados aos monumentos “... esse valor de uso é igualmente inerente a todos os monumentos históricos, quer tenham conservado seu papel memorial original e suas funções antigas, quer tenham recebido novos usos, mesmo museográficos...”. (CHOAY, 2006, p. 169). Só a ruína teria como uso unicamente o contemplativo, pois sua reconstrução seria impossível. A conservação era a melhor ação para manter os monumentos, pois não altera suas características, além de manter as marcas do tempo.

O monumento histórico ganhou importância ao longo dos séculos, notaram que não podia dissociar o monumento do ambiente, “uma cidade histórica constitui em si um monumento” (Giovannoni apud CHOAY, 2006, p. 200). O aumento dos monumentos históricos, preocupação com a conservação atraiu a atenção da população e do poder público. Mas a maneira como restaurar e os critérios para classificar uma edificação como monumento histórico continuou divergente até o século XX quando se criou um consenso. Através da Carta de Atenas, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO e do órgão

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –IPHAN quando foi criada uma convenção na qual permite classificar o imóvel como histórico ou não.

Uma edificação para ser considerada monumento precisa ter características singulares que vão além do tempo. A história, primeiramente, e a estética são importantes, pois as construções relatam a transformação da sociedade e da arquitetura, mostram a evolução e a marca do tempo. As edificações modernistas, independente do tamanho e do uso devem ser preservadas, pois representam uma transformação na sociedade quando passou da era artesanal para a era industrial com todas as modificações. A arquitetura modernista não é a única que precise ser conservada, mas toda aquela construção ou área urbana que contém a história da sociedade com as suas transformações.

[...] o monumento histórico não é, desde o princípio, desejado e criado como tal; ele é constituído a posteriori pelos olhares convergentes do historiador e do amante da arte, que o selecionam na massa dos edifícios existentes, dentre os quais os monumentos representam apenas uma pequena parte. Todo objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem que para isso tenha tido, na origem, uma destinação memorial. [...] (CHOAY, 2006, p. [?])

2.2 Revitalização do monumento histórico

A constante utilização de um monumento evita a demolição para execução de novos edifícios, além de prevenir a degradação pela ação do tempo, pois os usuários o mantêm habitável. “...Só as obras impróprias a todo uso prático atual podem ser olhadas e apreciadas somente do ponto de vista do valor de antiguidade e sem consideração do valor de uso ...” (RIEGL, 2006, p. 95). O monumento quando não possibilita uso destina-se unicamente a uma peça de museu. O monumento histórico não perde sua essência ao ter um novo uso, desde que sejam preservadas suas características físicas.

A função de um monumento pode diferenciar, não precisa se limitar a museu ou residência. O importante é que não o deixe “morrer”, pois quando perde o uso se deteriora, leva consigo uma parte da história. Muitos foram os monumentos que receberam novos usos e atualmente estão conservados e viraram importantes pontos turísticos.

Monumento não se limita a grandes construções, residências e indústrias também se enquadram neste contexto, pois fazem parte da história da cidade. Muitas destas construções foram restauradas e com a função modificada, isto promoveu um maior conhecimento das edificações nacional e internacionalmente, ou seja, a restauração permite que a história de uma cidade não se limite a uma parcela da população, mas alcance novas fronteiras.

A restauração com um novo uso em alguns casos necessita de um acréscimo, uma nova edificação, para atender as necessidades da nova função. Neste caso a atenção aumenta, pois além do cuidado com a preservação e não descaracterização do monumento, a nova construção

precisa se integrar ao monumento de um modo que não aja um conflito arquitetônico. Há exemplos de monumentos que tiveram a função alterada, alguns com nova construção, e conseguiram preservar, além de promover uma maior atenção ao monumento. Percebe-se esta preservação no exemplo do Museu Rodin de Salvador, um casarão eclético restaurado, juntamente com a construção de uma nova edificação em estilo modernista.

O Museu Rodin de Salvador escolheu para ser a sua sede um casarão eclético, Comendador Catharino, do final do século 19 e início do século 20 (figura 14), os arquitetos resolveram criar um novo prédio que também serviria para exposições temporárias. A nova construção com estilo modernista permite uma ligação com o prédio existente, utilizou concreto aparente, vidro e treliças de madeira (figura 15). As alterações e acréscimos no casarão, para a inclusão de elevadores, também seguiram o estilo do novo prédio. O que promoveu uma maior união, sem criar uma falsificação ao tentar deixar o casarão como era anteriormente (figura 16).

Figura 14: Casarão eclético, final do século 19 e início do século 20.
Fonte: Revista AU, nº 150.

Figura 15: Vista da passarela que une o casarão eclético ao novo prédio modernista.
Fonte: <http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura708.asp>, S/D

Figura 16: Prédio contemporâneo faz ligação com o eclético.
Fonte: www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura708.asp, S/D

O museu Rodin de Salvador é um interessante exemplo de revitalização, pois conseguiu unir uma edificação eclética com uma de características modernas. Este tipo de revitalização permite uma maior utilização de construções antigas, pois elas não precisam ficar limitadas a um único uso e ao seu espaço, a junção com uma nova edificação propõe uma nova visão da restauração e revitalização, por permite uma maior utilização.

A revitalização desta edificação com a construção de um novo prédio demonstra a importância dos prédios históricos, assim como as diferentes possibilidades de revitalização. Este exemplo juntamente com outros analisados serviu de base para o projeto da Casa do Arquiteto, ao mostrarem que a revitalização com a construção de um novo edifício não é interessante só pelo fato de preservar, mas também por permitir o contraste entre as épocas.

3. A REVITALIZAÇÃO DA CASA Nº. 2130 NA AVENIDA BEIRA MAR

A edificação situada na Avenida Beira Mar, 2130 tem um caráter especial para a cidade de Aracaju por ser um dos poucos exemplares modernista. Suas características arquitetônicas promovem o seu destaque, faz da casa um monumento do Movimento Moderno (figura 17).

Figura 17: Residência da Av. Beira Mar, 2130. Vista aérea
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002

A residência da Família Melo foi construída em 1952, projeto de Osvaldo Tavares, engenheiro Jose Rolemberg Leite. A casa primeiramente pertenceu a Osvaldo Marinho Tavares, dono de uma empresa de transporte de ônibus. Posteriormente Wolney Leal de Melo (in memória) e Maria Aguiar Melo foram os donos da propriedade. Wolney Melo foi um importante político do Estado, na década de 70, Presidente da Assembléia Legislativa, o que demonstra a importância da família para a cidade e o Estado de Sergipe². Maria Aguiar Melo é a atual proprietária.

Situada num terreno de aproximadamente 4.000m² (quatro mil metros quadrados), a residência com características modernistas se destaca pelo seu formato, seu jardim e era uma das poucas residências na cidade de Aracaju com piscina. Os pontos que a incluem no estilo modernista são os pilotis, linhas retas, formas puras, platibanda, pilares em “V”, planta livre, brise-soleil, utilização de pedras e pastilhas coloridas nas fachadas e amplas faixas de vidro (figuras 18 a 53).

Figura 18: Fachada principal da residência Melo.
Fonte: Tatiana Sobral, S/D

Figura 19: Fachada lateral esquerda, amplas janelas e pilotis
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002

Figura 20: Fachada lateral direita, amplas janelas e inclinação da platibanda.
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002.

Figura 21: Salão de jogos, amplas janelas e pastilha colorida na fachada.
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002.

Figura 22: Coluna em "V"
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002

A implantação da residência é outro ponto que merece destaque, pois com o amplo jardim, os espelhos d'água e a fonte em formato orgânico de influência dos jardins de Burle Marx (figuras 23 e 24).

Figura 23: Espelho d'água com forma orgânica, amplo jardim
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002.

Figura 24: Fonte d'água com forma orgânica, amplo jardim
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002.

No interior o modernismo é notado nas cores dos azulejos dos banheiros e cozinha, no desenho dos pisos. Entretanto alguns dos móveis ainda são de característica eclética, há mobiliários modernos com forma orgânica e pé-palito, na piscina também se percebe as mesas com formato orgânico (figuras 25 a 27).

Figura 25: Banheiros revestidos com azulejo colorido.
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002.

Figura 26: Mobiliário com forma orgânica, característico do movimento moderno.
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002.

Figura 27: Mobiliário da piscina, forma orgânica como o espelho d'água .
Fonte: Kelly Maria, dezembro 2002.

A residência não foi projetada por um arquiteto, mas com base em revistas da época, este fato não impede que a casa seja enquadrada como um exemplar do Movimento Moderno, pelo contrário, este é mais um fator que a classifica como moderna. Muitas foram as residências que utilizaram revistas como embasamento. A casa consegue ser moderna inclusive no formato do jardim e dos móveis, ou seja, é uma perfeita representação deste período em Aracaju.

3.1 Inventário da residência

O inventário da residência tem por intuito demonstrar suas características, o grau de conservação, localização e informações sobre o autor do projeto. No inventário percebem-se as características do movimento moderno, o que a transforma num exemplar de importância para a cidade de Aracaju e conseqüentemente um monumento.

O inventário em anexo foi retirado da monografia Isabella Aragão Mello Santos - Análise das residências modernas da cidade de Aracaju na década de 50 e 60: bairro São José, 2004. Será utilizado este inventário datado de 2004 porque foi impossibilitada a entrada na residência.

3.2 Diagnóstico da residência

O diagnóstico do estado de conservação da residência permitirá que a reforma resolva todos os problemas existentes, como as infiltrações causadas pela falta de manutenção do telhado. Nota-se que um dos grandes problemas da residência são as fissuras, causadas pelo intenso tráfego de veículos na Avenida Beira Mar e pela construção de edifícios residências ao redor, o que aumentam a vibração por causa do bate-estaca.

Além dos fatores naturais, como a poluição do ar, outro fator que promove problemas à edificação é a falta de manutenção de alguns pontos como o telhado e a calha que promoveu o aparecimento de infiltrações, limo e ataques biológicos.

O diagnóstico do estado de conservação indicará os reais problemas e quais serão as melhores estratégias a serem realizadas no momento da restauração. Os problemas identificados pelo diagnóstico serão reparados, as fissuras serão suturadas, para evitar o aumento e reconstituir as paredes.

O telhado, a calha e a platibanda serão consertados para acabar com as infiltrações e ações biológicas. Os pisos serão restaurados e mantidos, pois possuem um bom estado de conservação, além de representarem o movimento moderno. O vidro e a madeira das esquadrias que estiverem danificados serão trocados, mantendo as características do existente.

3.3 Proposta de revitalização

A casa modernista da Avenida Beira Mar é um exemplar do Movimento Moderno em Aracaju, suas características como os pilotis, a forma, a implantação entre outras demonstram a sua qualidade e importância. Desta forma ela pode ser denominada como monumento histórico, pois guarda um valor histórico e estético, por se tratar de um dos poucos exemplares que demonstram como o Movimento Moderno aconteceu na cidade. Além de sua localização não ser no bairro Centro ou São José, ou seja, demonstra o início do deslocamento da população para a parte sul da cidade.

Quanto ao valor estético é perceptível pela qualidade da construção e pela visível caracterização do Movimento Moderno Brasileiro, onde utilizaram o concreto e a pedra, os pilotis e o telhado de

platibanda. Outro ponto forte é o jardim com os espelhos d'água com formato orgânico e a utilização de plantas tropicais. Por estes fatores a residência se enquadra como monumento histórico.

A proposta de revitalização tem o intuito de promover uma maior utilização da residência pela população. Isto acontecerá através da criação da Casa do Arquiteto, para abrigar a sede sergipana do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, como haverá biblioteca, livraria e restaurante permitirá que toda a sociedade frequente o local, isto proporcionará um maior conhecimento sobre o Movimento Moderno e arquitetura, desta forma valorizará a profissão.

Entretanto por se tratar de um monumento a proposta de revitalização consistirá na restauração da residência e a construção de uma nova edificação. A restauração corrigirá os danos causados pelo tempo, a reforma para a adequação ao novo uso respeitará as fachadas e a estrutura física do imóvel. Haverá pequenas alterações no interior sem modificar a tipologia do movimento.

A proposta de revitalização vai além da restauração, propõem uma utilização da residência por arquitetos e profissionais da área, assim como de toda a sociedade. Esta utilização será possível pela nova função a ser realizada pela casa onde funcionará a Associação dos Arquitetos de Sergipe juntamente com a sede do IAB, onde contará com biblioteca, livraria especializada, estufa para plantas tropicais, auditório, oficinas e outros serviços voltados para a qualificação do profissional.

No entanto a principal proposta do projeto é mostrar a necessidade da preservação das edificações do movimento moderno, em especial as residências. Estas são as maiores representantes do movimento em Aracaju e muitas estão esquecidas pela sociedade e estão se deteriorando com o tempo. Esta revitalização pretende diminuir o abandono das residências modernas ao mostrar a importância histórica e estética das construções deste período.

4. A CASA DO ARQUITETO

A Casa do Arquiteto é uma proposta de criação de um centro cultural onde também funcionaria a sede sergipana do IAB. A escolha do local não foi meramente pela localização ou disponibilidade de terreno, mas pelo fato da residência ser um exemplar do Movimento Moderno em Aracaju, ao criar a Casa do Arquiteto neste local a principal intenção é a conservação dos monumentos deste movimento na cidade.

A revitalização da residência com a proposta de um novo uso será importante não só para a sociedade resgatar a história da cidade. Mas, principalmente, para os profissionais de arquitetura, pois a criação do centro aumentará a força desta categoria profissional.

4.1 Projeto

A Casa do Arquiteto tem o intuito de unificar a categoria dos arquitetos, assim como promover meios para um maior conhecimento. Isto acontecerá através de espaço para exposição, livraria e biblioteca especializada, estufa, atelier, maquetaria, sala para artes manuais, auditório e sala para vídeo. Mas a Casa do Arquiteto não será um local apenas para educação também haverá espaço para as reuniões e discussão do IAB e do CREA.

A utilização deste espaço não será limitada a estudantes de arquitetura e profissionais da área, também visará a sociedade através de salas de exposição e o restaurante/bar, o que aproximará os profissionais de arquitetura entre si e com a sociedade.

A Casa do Arquiteto englobará a residência e a construção de um novo prédio nos terrenos vizinhos, o que permitirá uma nova edificação sem interferir na existente, inclusive o jardim frontal com os espelhos d'água (figura 28).

Figura 28: Vista do entorno da residência
Fonte: Danielle Menezes, junho 2007.

O complexo será composto pela residência e salão de jogos existentes, estufa e um novo prédio. A residência será destinada à livraria, sanitários, a cozinha do restaurante. No primeiro pavimento haverá salas para exposição e no salão de jogos funcionará o salão do restaurante. Estas funções foram escolhidas para a casa por não precisar alterar a disposição interna, o que mantém as características da residência, Estes usos promoverão o acesso a toda sociedade e assim um maior conhecimento sobre o movimento.

O projeto para a residência permitirá a transformação das salas na livraria sem a necessidade de alterar a estrutura física, o WC e o hall foram alterados para virar o sanitário da livraria e dois adaptados a deficiente físico para o restaurante. A cozinha foi adaptada para o restaurante. Estas transformações pouco alteraram o interior da edificação (figura 29 a 30). No pavimento superior estarão as salas de exposição, sanitários e o almoxarifado, a estrutura física também foi mantida ao utilizar os cômodos para estes novos usos (figura 31 a 32).

Figura 29: Planta baixa original da residência, S/E
Fonte: Danielle Menezes, s/d

Figura 30: Planta Baixa da residência após reforma
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 31: Planta Baixa original do pavimento superior, residência.
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 32: Planta Baixa da residência após reforma, pavimento superior
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

O salão de jogos teve a sua fachada e planta baixa mantida, com pequenas alterações no depósito que foi transformado em dois sanitários para atender ao restaurante. O salão foi mantido com as mesmas características, inclusive a fachada com as amplas janelas (figura 33).

Figura 33: Planta Baixa do restaurante após a reforma.
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

As estufas serão dispostas pelo terreno com estrutura metálica e vidro de forma favorável a criação de plantas tropicais. O vidro não foi escolhido apenas por favorecer o crescimento da vegetação, mas também por proporcionar a visibilidade dos freqüentadores da Casa, o que atrairá para uma visita e a busca de novos conhecimentos.

A nova edificação foi projetada com certo cuidado, para não haver conflito entre as construções. A partir disto foram utilizadas as teorias do Movimento Moderno mesclado à arquitetura contemporânea. A edificação deveria se envolver com a residência de maneira a ser uma só edificação.

A junção de estilos arquitetônicos é visível na presença dos pilotis, vidro e no balanço que parece abraçar a residência. O vidro, um dos pontos fortes do Movimento Moderno também é uma característica da arquitetura contemporânea, pois serão espelhados. Isto proporcionará o reflexo da residência e do mangue, unirá a natureza com a cidade, mostrará de forma lúdica a própria paisagem urbana entre os mangues e as edificações como num encontro da cidade e natureza.

A forma foi definida a partir das idéias do modernismo, a forma geométrica e o balanço. No entanto criou-se uma brincadeira com o formato ortogonal, os andares foram deslocados para não possuir o mesmo limite, isto criou no último pavimento um balanço com a sensação de abraçar a residência.

Nas fachadas ainda haverá a presença de brise-soleil com a função de reduzir a incidência do sol no lado oeste e sudoeste. Quanto a função estética, a fachada será composta de paredes cheias e o vidro, o que evita a monotonia, principalmente pelo fato dos brises serem na cor vermelha. O colorido vibrante proporcionará uma atmosfera contemporânea ao edifício.

Os pilotis que sustentarão o balanço é um dos pontos mais relacionado ao modernismo, mas a sua dimensão majestosa e a cor vermelha dão um ar contemporâneo. Desta forma os pilotis assumem a função estrutural e estética, fundamentais na concepção da fachada.

No interior buscou-se a transparência e grandiosidade ao criar uma área aberta com a escada circular. Esta área com a cobertura em telha de vidro proporcionará a entrada de luz no prédio, isto aumentará a grandiosidade da escada e da edificação. Juntamente com o jardim interno proporcionaram uma grandiosidade a entrada do prédio, além de dar uma característica contemporânea ao interior da edificação. Nesta edificação estará situada a biblioteca, as salas para maquete e oficinas, atelier, auditório e a salas do IAB (figura 34 a 36).

Figura 34: Planta Baixa do pavimento térreo do novo prédio.

Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 35: Planta Baixa do 2º pavimento do novo prédio.
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 36: Planta Baixa do 2º pavimento do novo prédio.
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

- 1- Auditório
- 2- Hall
- 3- Palco
- 4- WC

A divisão do programa de necessidade foi feita para que os freqüentadores visitassem todos os prédios, pois na nova edificação irão ocorrer as palestras ou execução de trabalhos, enquanto na residência haverá exposições. O restaurante ficou entre a residência e o prédio como um ponto de encontro, forçando assim os visitantes a transitar por todo o complexo.

A acessibilidade foi um dos pontos pensado, para isso foram inseridos na residência elevador e banheiros adaptados para deficientes físicos. O elevador será o de monta-carga, pois a casa de máquina interferiria na fachada, mas para proporcionar uma estética ele será envolto por vidro e estrutura metálica.

A implantação foi pensada seguindo o posicionamento das construções já existentes. Os jardins foram mantidos e acrescidos, estes criaram os caminhos a percorrer. A presença das áreas verdes servirá para amenizar o clima, proporcionar locais para descanso e embelezar. Será como se a natureza fizesse parte da construção.

A Casa do Arquiteto tentou preservar a memória do Movimento Moderno ao restaurar a residência e construir uma edificação nos moldes do movimento ainda tão presente. Com isto mostrou que é possível unir a arquitetura contemporânea com a moderna de forma amigável e interessante (figura 37 a 42).

Figura 37: Maquete da Casa, vista frontal
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 38: Maquete, vista lateral
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 39: Maquete, vista lateral para o terreno vizinho
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 40: Prédios modernistas, maquete
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 41: Vista dos três prédios, maquete.
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

Figura 42: União da residência ao salão com pergolado.
Fonte: Danielle Menezes, novembro 2007

A Casa do Arquiteto teve o intuito de demonstrar a importância do Movimento Moderno através das teorias, idéias e características que influenciou arquitetos tanto no Brasil quanto no mundo. Este projeto alcançará toda a sociedade em diferentes pontos e questão, sendo a principal, a necessidade de conservar os monumentos inclusive, os do movimento moderno que se encontra em abandono, ou seja, a Casa vai além de um projeto arquitetônico, procura conscientizar a sociedade para o movimento moderno e a restauração.

REFERÊNCIA

- ANDRADE, Elisabetta e FORTY, Adrian. *Arquitetura Moderna Brasileira*, texto Europa-Brasil: viagem de ida e volta: Phaidon.
- BENEVOLO, Leonardo. *História da arquitetura moderna*, São Paulo: Perspectiva, 1998.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*, São Paulo: Perspectiva, 1999.
- CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*, São Paulo: UNESP, 2006.
- DORFLES, Gillo. *A arquitetura moderna. Série arte e comunicação*, São Paulo: Martins Fontes, 1986.
- FERREIRA, Adson; MARIA, Kelly; SOBRAL, Tatiana. *Residência da família Melo, memorial descritivo e projeto de intervenção; orientação [de] Juliana Nery, Aracaju, 2003.*
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*, São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- GIEDION, Sigfried. *Espaço, tempo e arquitetura. O desenvolvimento de uma nova tradição*, São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- GROPIUS, Walter. *Bauhaus – Nova Arquitetura*, São Paulo: Perspectiva, 1972.
- MONTANER, Josep Maria. *Depois do movimento moderno. Arquitetura da segunda metade do século XX*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001.
- RIEGL, Aloïs. *O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese*, Goiânia: Ed. da UCG, 2006.
- ROSSI, Aldo. *A arquitetura da cidade*, São Paulo: Martins Fontes, 1995.
- SANTOS, Isabella Aragão Mello. *Análise das residências modernas da cidade de Aracaju na década de 50 e 60: bairro São José; orientação [de] Juliana Nery, Aracaju, 2004.*
- CARTA de Atenas, Laboratório de Planejamento Municipal. Disponível em <<http://ns.rc.unesp.br/igce/planejamento/carta%20de%20atenas.pdf>>. Acesso em 23 de setembro de 2007.
- CONVENÇÃO do Patrimônio histórico. Disponível em: <<http://www.unesco.org.br>>. Acesso em 17 de outubro de 2007.
- HISTÓRIA de Sergipe. Disponível em <<http://www.infonet.com.br/osmario>>. Acesso em 22 de outubro de 2007.

ANEXO – INVENTÁRIO

FICHA DE LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DAS RESIDÊNCIAS DÉCADA DE 50 E 60 BAIRRO: SÃO JOSÉ/CENTRO

RESIDÊNCIA: MARIA MELO
ÉPOCA: 52

LOCALIZAÇÃO

UF/MUNICÍPIO:

SE /ARACAJU

CIDADE/LOCALIZAÇÃO:

LOT. GARCIA (JARDINS)

ENDEREÇO:

Av. Beira Mar,nº2130

PROPRIETÁRIO:

Maria Melo

USO ATUAL:

RESIDENCIAL

USO ORIGINAL:

RESIDENCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO:

EXCELENTE REGULAR

BOM MAU PÉSSIMO

AUTORIA DO PROJETO:

ARQUITETO LEIGO DESENHISTA

MESTRE DE OBRA DESCONHECIDO

ENGENHEIRO CIVIL

NOME: OSAVALDO TAVARES

FONTE DE INFORMAÇÃO:

NOME: KELLY MARIA NUNE-ADSON FERREIRA
NOME: TATIANA SOBRAL

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

MÁQUINA: SAMSUNG Digimax 202

OPERADOR: Isabella Aragão

LENTE: FOCAL LENGTH 9.0 mm

ENFOQUE: EXTERNO

DATA: SETEMBRO / 2004

PREENCHIMENTO E REVISÃO TÉCNICA

RESPONSÁVEL: Isabella Aragão/
Juliana Nery

DATA: SETEMBRO / 2004

FICHA FOTOGRÁFICA Nº: 55/55

COMENTÁRIO:

Apesar de a residência não estar localizada no perímetro do bairro São José, e sim no Jardins, vale a pena ser analisada, pois suas características são de suma relevância para o entendimento do movimento moderno residencial em Aracaju. A residência possui dois pavimentos e apresenta sua composição definida por dois volumes sobrepostos. Sustentado parcialmente por pilotis, o volume superior se destaca pela sua composição trapezoidal que proporciona a caída do telhado. Ainda sobre esse volume, destaca-se a área de pilotis, que é concebida pelo sombreamento do bloco, definindo assim, uma varanda que funciona como uma espécie de pátio. Observa-se também na fachada desse volume, a existência de um rasgo, onde se localiza uma janela comprida, que proporciona a contemplação do rio que se localiza à sua frente. Quanto à implantação, verifica-se que a residência ocupa um terreno de 3.988m², onde o corpo principal da casa se encontra solto, na parte central da face Norte do lote, o que proporciona assim a existência de generosos afastamentos. Enquanto os outros afastamentos é ocupado por uma vegetação batida, o frontal observa-se a existência de generoso jardim que é composto por várias espécies de vegetação que se misturam criando uma espécie de sítio, onde as plantas crescem livremente umas ao lado das outras, definindo então, juntamente com o corpo principal da casa uma excepcional composição. Ainda sobre esse jardim, verifica-se uma rápida semelhança com o que fora utilizado por Warchavick, na sua casa localizada na Rua Santa Cruz, na cidade de São Paulo, pois ambos além de possuir enormes dimensões, serviam como elemento de transição entre a rua a casa. Vale ressaltar ainda q essa obra pode ser considerada a residência moderna mais arrojada da cidade.

MAPA

